

QATTIQ BUG'DOYNING KOLLEKSIYA KO'CHATZORI NAMUNALARINING MAHSULDORLIK BELGILARI BO'YICHA O'RGANISH VA TANLASH NATIJALARI

Xalikulov Dilmuxammad Xolmo'min o'g'li

Laboratoriya mudiri, Lalmikor dehqonchilik ilmiy-tadqiqot instituti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17411635>

Annotatsiya. Maqolada Lalmikor dehqonchilik ilmiy-tadqiqot institutida 2019-2021-yillar davomida olib borilgan qattiq bug'doy kolleksiya namunalari mahsuldorlik belgilarini o'rganish natijalari bayon etilgan. Tadqiqotda ICARDA dan keltirilgan 42nd va 43rd IDON kolleksiyalarining 181 ta namunasi o'rganildi. Maqolada bosh boshqoq uzunligi, boshqoqchalar soni, boshqoqdagi don soni va don vazni kabi morfologik hamda mahsuldorlik belgilari "Makuz-3" andoza navi bilan solishtirib tahlil qilingan. Tadqiqot natijalariga ko'ra, bahor oylarida yog'ingarchilik miqdorining ko'pligi va havo haroratining salqin bo'lishi boshqoq uzunligi, don soni va vazniga ijobiy ta'sir ko'rsatishi aniqlandi. Maqolada "Makuz-3" andoza naviga nisbatan yuqori ko'rsatkichlarga ega bo'lgan qattiq bug'doy namunalari aniqlanib, yangi serhosil navlarni yaratish uchun tanlab olingan.

Kalit so'zlar: Qattiq bug'doy, seleksiya, mahsuldorlik, don, boshqoq uzunligi, don vazni.

Abstract. This article presents the results of a study conducted at the Scientific Research Institute of Rainfed Agriculture from 2019 to 2021, focusing on the productivity traits of durum wheat collection samples. The research examined 181 samples from the 42nd and 43rd IDON collections provided by ICARDA. Morphological and yield-related traits such as main spike length, number of spikelets, number of grains per spike, and grain weight were analyzed in comparison with the standard variety "Makuz-3." The findings revealed that increased precipitation and cooler temperatures during spring positively influenced spike length, grain number, and grain weight. Durum wheat samples that outperformed the "Makuz-3" standard variety were identified, and promising sources were selected for the development of new high-yielding varieties.

Key words: Durum wheat, breeding, productivity, grain, spike length, grain weight.

Kirish. Qattiq bug'doy eng muhim donli ekinlardan biri bo'lib, dunyo bo'yicha qariyib 17 mln gektardan ortiq maydonda 38,1 mln tonna qattiq bug'doy doni etishtiriladi. Kanada, Italiya, Turkiya, AQSH, Qozog'iston, Suriya, Jazoir, Fransiya, Morokko, Gretsiya, Ispaniya, Tunis qattiq bug'doy etishtirish bo'yicha dunyoning yetakchi davlatlari hisoblanadi [1]. Respublikamiz oziq-ovqat sanoati uchun bir yilda 400 ming tonnadan ortiq qattiq bug'doy doni talab etiladi [2]. Qattiq bug'doy doni bir qator texnologik xususiyatlarga ega bo'lib, unidan yuqori sifatli yorma, makaron va bir qancha qandolat mahsulotlari tayyorlanadi. Donida oqsil miqdorining ko'pligi va kleykovina sifatining a'lo darajada bo'lishi qattiq bug'doy unidan tayyorlangan mahsulotlarning sifatli va to'yimli bo'lishini ta'minlaydi [3]. Hozirgi kunda qattiq bug'doy seleksiyasi yo'nalishida don sifati yuqori bo'lgan, qimmatli xo'jalik belgilariga ega, tashqi muhitning noqulay omillariga chidamli boshlang'ich manbalarini tanlab olish va ularni seleksiya jarayoniga jalb etish orqali qattiq bug'doyning yangi navlarini yaratishga katta e'tibor qaratilmoqda. Shularni inobatga olib seleksiyada qattiq bug'doyning bir qancha qimmatli

xo'jalik belgilariga ega, don hosildorligi va sifat ko'rsatkichlari yuqori bo'lgan yangi navlarini yaratish bo'yicha olib boriladigan ilmiy tadqiqotlar muhim ahamiyatga ega hisoblanadi.

Tadqiqotni amalga oshirish uslubi. Dala tajribalari 2019-2021 Lalmikor dehqonchilik ilmiy-tadqiqot instituti markaziy tajriba xo'jaligining sug'oriladigan maydonlar tajriba dalasida o'tkazildi. Qattiq bug'doyning ICARDA dan keltirilgan 42 nd, 43 rd IDON kolleksiya ko'chatzorining 181 ta namunalari 1 m² li maydonchalarga 2 qaytariqda, kuzda oktabr oyida ekildi. Qattiq bug'doy kolleksiya namunalarining morfologik, mahsuldorlik belgilari bo'yicha tahlillar o'tkazishda boshqoq uzunligi, boshqoqchalar soni, boshqodagi don soni va bosh boshqodagi don vazni Xalqaro klassifikator CƏB (1984) uslublari bo'yicha baholash va tanlash ishlari olib borildi.

Tadqiqot natijalari. Respublikaning sug'oriladigan maydonlari uchun mahalliy iqlim sharoitlariga mos, abiotik-biotik omillarga chidamli, ertapishar, don sifati va hosildorligi yuqori bo'lgan yangi navlarni yaratishda qattiq bug'doyning jahon nav namunalaridan foydalanish katta ahamiyatga egadir.

Mahsuldorlik - bitta o'simlikdan olinadigan hosildir. Mahsuldorlik boshqoqli don ekinlarida boshqoqli poyalar, bosh boshqodan chiqqan don soni va 1000 dona don vazni bilan uzviy bog'liq, ammo ob-havoning qanday kelishiga qarab o'zgarib turadi. Qattiq bug'doyda mahsuldorlik don hosildorligini belgilovchi indeks hisoblanadi [4].

Olib borilgan tadqiqot natijalariga ko'ra, qattiq bug'doyda bosh boshqodagi donlar sonining irsiylanishi navlarning hususiyatiga bog'liq holda avlodlar bo'yicha o'zgarib turadi. Bosh boshqodagi donlar sonining yuqori bo'lishi mahsuldorlikning oshishiga va hosildorlikni yuqori bo'lishiga ta'sir ko'rsatadi [5].

Bosh boshqodagi boshqoqchalar soni va hosildorlik o'rtasida ijobiy korrelyativ bog'liqlik ($r=0.30$) bor. Bosh boshqoda boshqoqchalar soni ko'p bo'lgan navlarda boshqodagi don soni ko'payishiga va hosildorlikning ortishiga sabab bo'ladi [6].

2019 yilda o'rganilgan 42 nd IDON ko'chatzori nav namunalarining boshqoq uzunligi 5,2 smdan 9,6 smgacha bo'lganligi kuzatildi. Bosh boshqoq uzunligi 5 guruhga ya'ni juda qisqa (3,1-4,5 sm), qisqa (4,6-7,5 sm), o'rtacha (7,6-10,5 sm), uzun (10,6-13,5 sm) va juda uzun (13,5 sm dan yuqori) guruhlarga bo'lib o'rganildi. Bunga ko'ra bosh boshqoq uzunligi qisqa bo'lgan 49 ta, o'rtacha bo'lgan 37 ta nav namunalar borligi aniqlandi. Bosh boshqoq uzunligi juda qisqa, uzun va juda uzun bo'lgan nav namunalar borligi kuzatilmadi (1-rasm). Boshqoq uzunligi andoza «Makuz-3» naviga (6,4 sm) nisbatan 1,0-3,0 sm yuqori bo'lgan 12 ta qattiq bug'doy nav namunalari tanlab olindi (2-rasm).

2020 yilida qattiq bug'doy nav namunalarining bosh boshqoq uzunligi 5,4-10,3 sm bo'lganligi kuzatildi. Bosh boshqoq uzunligini guruhlarga ajratganimizda qisqa (4,6-7,5 sm) bo'lgan 47 ta, o'rtacha (7,6-10,5 sm) bo'lgan 26 ta nav namunalar borligi kuzatildi. Bosh boshqoq uzunligi juda qisqa (3,1-4,5 sm), uzun (10,6-13,5 sm) va juda uzun (13,5 sm dan yuqori) bo'lgan nav namunalar aniqlanmadi (1-rasm). Bosh boshqoq uzunligi andoza «Makuz-3» navi 6,6 sm tashkil etgan bo'lsa, andoza navga nisbatan 1,0-3,7 sm yuqori bo'lgan 26 ta qattiq bug'doy nav namunalar borligi aniqlandi (2-rasm).

2021 yilda o'rganilgan qattiq bug'doyning 43 rd IDON ko'chatzori nav namunalarining bosh boshqoq uzunligi 5,6-7,8 sm bo'lganligi kuzatildi. Boshqoq uzunligi 5 guruhga ya'ni juda qisqa (3,1-4,5 sm), qisqa (4,6-7,5 sm), o'rtacha (7,6-10,5 sm), uzun (10,6-13,5 sm) va juda uzun (13,5 sm dan yuqori) guruhlarga bo'lib o'rganildi. Bunga ko'ra bosh boshqoq uzunligi qisqa bo'lgan 65 ta, o'rtacha bo'lgan 7 ta nav namunalar borligi aniqlandi. Bosh boshqoq uzunligi juda

qisqa, uzun va juda uzun bo‘lgan nav namunalari borligi kuzatilmadi (1-rasm). Bosh boshqoq uzunligi andoza “Makuz-3” navida 5,9 smni tashkil etgan bo‘lsa, andozaga nisbatan nisbatan 1,0-1,9 sm yuqori bo‘lgan 12 ta qattiq bug‘doy nav namunalari tanlab olindi (2-rasmga qarang).

1-rasm. IDON ko‘chatzori namunalarining bosh boshqoq uzunligining guruhlarga taqsimlanishi (G‘allaorol 2019-2021 yy.).

Olib borilgan tadqiqotlar natijasiga ko‘ra 2020 yil aprel-may oylarida yog‘ingarchilik miqdorining ko‘p yillik yog‘in miqdoriga nisbatan yuqori bo‘lishi bosh boshqoq uzunligiga ijobiy ta‘sir etgan bo‘lsa, aksincha 2021 yil aprel-may oylarida yog‘ingarchilik miqdorining kam bo‘lishi bosh boshqoq uzunligi nisbatan qisqa bo‘ldi.

2-rasm. Namunalarining bosh boshqoq uzunligiga bo‘yicha andoza navga nisbatan baholanishi (G‘allaorol 2019-2021 yy.).

2019 yilda 42 nd IDON ko‘chatzori nav namunalarning bosh boshqoqdagi boshqoqchalar soni 11,4 tadan 21,1 gacha bo‘lganligi kuzatildi. Bosh boshqoqdagi boshqoqchalar soni guruhlarga ajratib baholandi. Bunga ko‘ra bosh boshqoqdagi boshqoqchalar soni juda kam (14 dona) bo‘lgan 37 ta, kam (15-20 dona) bo‘lgan 41 ta, o‘rtacha (21-26 dona) bo‘lgan 8 ta nav namunalari aniqlandi. Qolaversa tadqiqot davomida bosh boshqoqdagi boshqoqchalar soni ko‘p (27-32 dona) va juda ko‘p (32 donadan ziyod) bo‘lgan nav va namunalari aniqlanmadi (3-rasm). Bosh boshqoqdagi boshqoqchalar soni andoza “Makuz-3” navida 14,1 donani tashkil qilgan bo‘lsa,

andoza navga nibatan 52 ta nav namunalarning bosh boshqodagi boshqochalar soni 1-7 dona ziyod ekanligi aniqlandi (4-rasm).

3-rasm. IDON ko‘chatzori namunalarning bosh boshqodagi boshqochalar sonining guruhlariga taqsimlanishi (G‘allaorol 2019-2021 yy.).

2020 yilida qattiq bug‘doy nav namunalarning bosh boshqodagi boshqochalar soni 11,4 donadan 21,6 donagacha bo‘lganligi kuzatildi. Bosh boshqodagi boshqochalar sonini guruhlariga ajratganimizda juda kam (14 donadan kam) bo‘lgan 30 ta, kam (15-20 dona) bo‘lgan 39 ta, o‘rtacha (21-26 dona) bo‘lgan 4 ta nav namunalar borligi aniqlandi. Bosh boshqodagi boshqochalar soni ko‘p (27-32 dona) va juda ko‘p (32 donadan ziyod) bo‘lgan nav namunalar aniqlanmadi (3-rasm). Bosh boshqodagi boshqochalar soniga ko‘ra andoza “Makuz-3” navida 13,9 donani tashkil etgan bo‘lsa, andozaga nisbatan 43 ta namunaning bosh boshqodagi boshqochalar soni 1-7 dona ziyod ekanligi kuzatildi (4-rasm).

2021 yilda 43 rd IDON ko‘chatzori nav namunalarning bosh boshqodagi boshqochalar soni 11,7 tadan 16,4 tagacha bo‘lganligi aniqlandi. Bosh boshqodagi boshqochalar sonini guruhlariga ajratganimizda juda kam (14 dona) bo‘lgan 58 ta, kam (15-20 dona) bo‘lgan 37 ta nav namunalar borligi aniqlandi. Bosh boshqodagi boshqochalar soni o‘rtacha (21-26 dona), ko‘p (27-32 dona) va juda ko‘p (32 donadan ziyod) bo‘lgan nav va namunalar aniqlanmadi (3-rasm). Bosh boshqodagi boshqochalar soniga ko‘ra andoza «Makuz-3» navida 12,4 donani tashkil qilgan bo‘lsa, andoza navga nibatan 38 ta nav namunalar 1-4 dona ziyod ekanligi aniqlandi (4-rasm).

4-rasm. Namunalarining bosh boshqodagi boshqochalar soni bo'yicha andoza navga nisbatan baholanishi (G'allaorol 2019-2021 yy.).

Qattiq bug'doy namunalarida boshqodagi don soniga may oyining oxiri va iyun oyi boshlarida haroratning keskin ko'tarilishi juda katta salbiy ta'sir ko'rsatadi. Chunki yuqori harorat natijasida boshqochalarda don hosil bo'lmaydi yoki rivojlanishdan orqada qolib ketadi. Shuning uchun ham qattiq bug'doy namunalarining bosh boshqodagi don soniga seleksiya jarayonlarida katta e'tibor beriladi.

Qattiq bug'doy nav namunalarining bosh boshqodagi donlar soni 2019 yilda 42 nd IDON ko'chatzori nav namunalarida 31,9 donadan 59,0 donagacha bo'lganligi aniqlandi. Tadqiqotda nav namunalarning bosh boshqodagi donlar soni 5 guruhga, ya'ni juda kam (11-15 dona), kam (16-25 dona), o'rtacha (26-35 dona), ko'p (36-55 dona) va juda ko'p (55 donadan ziyod) kabi guruhlarga taqsimlab o'rganildi. Bunga ko'ra nav namunalarning bosh boshqodagi donlar soni juda kam va kam bo'lgan nav namunalar aniqlanmadi. Bosh boshqodagi donlar soni o'rtacha bo'lgan 19 ta, ko'p bo'lgan 61 ta hamda juda ko'p bo'lgan 6 ta nav namunalar borligi aniqlandi. Andoza "Makuz-3" navida bosh boshqodagi donlar soni 39,4 donani tashkil qildi.

2020 yilda bosh boshqodagi donlar soni bo'yicha qattiq bug'doy nav namunalari 31,0-60,6 donagacha bo'lganligi aniqlandi. Nav namunalarning bosh boshqodagi donlar sonini 5 guruhga, ya'ni juda kam (11-15 dona) va kam (16-25 dona) bo'lgan nav namunalar aniqlanmadi, o'rtacha (26-35 dona) 16 ta, ko'p (36-55 dona) 53 ta hamda juda ko'p (55 donadan ziyod) 4 ta namunalar borligi kuzatildi. Andoza "Makuz-3" navida bosh boshqodagi donlar soni 38,8 donani tashkil qildi.

2021 yilda 43 rd IDON ko'chatzori nav namunalarining bosh boshqodagi donlar soni 33,0 donadan 46,0 donagacha bo'lganligi kuzatildi. Nav namunalarning bosh boshqodagi donlar sonini 5 guruhga, ya'ni juda kam (11-15 dona), kam (16-25 dona), o'rtacha (26-35 dona), ko'p (36-55 dona) va juda ko'p (55 donadan ziyod) kabi guruhlarga ajratganimizda nav namunalarning bosh boshqodagi donlar soni juda kam, kam, juda ko'p bo'lgan nav namunalar aniqlanmadi. Bosh boshqodagi donlar soni o'rtacha bo'lgan 11 ta, ko'p bo'lgan 62 ta bo'lgan ta nav namunalar borligi aniqlandi. Andoza «Makuz-3» navida bosh boshqodagi donlar soni 34,7 donani tashkil qildi (5-rasm).

5-rasm. IDON ko‘chatzori namunalarining bosh boshogdagi donlar soni, dona (G‘allaorol 2019-2021 yy.).

Qattiq bug‘doyning bosh boshogdagi don vazniga ko‘ra 2019 yilda 42 nd IDON ko‘chatzori nav namunalarida 1,3 g dan 3,1 ggacha bo‘lganligi aniqlandi. Nav namunalarning bosh boshogdagi don vaznini 5 guruh ajratganimizda, juda kichik (0,8 g dan kichik), kichik (0,9-1,4 g) bo‘lgan nav namunalar aniqlanmadi, o‘rtacha (1,5-2,0 g) bo‘lgan 33 ta, yuqori (2,1-2,6 g) bo‘lgan 42 ta va juda yuqori (2,6 g dan yuqori) bo‘lgan 11 ta nav namunalar borligi aniqlandi (6-rasm). Bu ko‘rsatkich andoza “Makuz-3” navida 1,8 g ni tashkil qilgan bo‘lsa, andoza navga nisbatan bosh boshogdagi don vazni 0,5-1,3 g yuqori bo‘lgan 10 ta qattiq bug‘doy nav namunalari tanlab olindi (7-rasm).

6-rasm. IDON ko‘chatzori namunalarining bosh boshogdagi don vaznining guruhlarga taqsimlanishi (G‘allaorol 2019-2021 yy.).

2020 yilda bosh boshogdagi don vazniga ko‘ra qattiq bug‘doy nav namunalari 1,2-3,2 g ekanligi aniqlandi. Nav namunalarning bosh boshogdagi don vaznini 5 guruh ajratganimizda, juda kichik (0,8 g dan kichik) bo‘lgan nav namunalar aniqlanmadi, kichik (0,9-1,4 g) bo‘lgan 9 ta, o‘rtacha (1,5-2,0 g) bo‘lgan 22 ta, yuqori (2,1-2,6 g) bo‘lgan 38 ta va juda yuqori (2,6 g dan yuqori) bo‘lgan 4 ta nav namunalar borligi aniqlandi (6-rasm). Bu ko‘rsatkich andoza “Makuz-3”

navida 1,7 gni tashkil qildi, bosh boshqodagi don vazni 1,5 ggacha andozaga nisbatan yuqori boʻlgan 8 ta namuna ajratib olindi (7-rasm).

7-rasm. IDON koʻchatzori namunalarining bosh boshqodagi don vazni boʻyicha andoza navga nisbatan baholanishi (Gʻallaorol 2019-2021 yy.).

Qattiq bugʻdoy nav namunalarining bosh boshqodagi don vazni 1,2-2,3 g boʻlganligi kuzatildi. Nav namunalarning bosh boshqodagi don vaznini 5 ta guruhga ajratganimizda, juda kichik (0,8 g dan kichik) va juda yuqori (2,6 g dan yuqori) boʻlgan nav namunalar borligi aniqlanmadi, kichik (0,9-1,4 g) boʻlgan 12 ta, oʻrtacha (1,5-2,0 g) boʻlgan 44 ta hamda yuqori (2,1-2,6 g) boʻlgan 17 ta nav namunalar borligi aniqlandi (6-rasm). Bu koʻrsatkich andoza “Makuz-3” navida 1,5 gni tashkil qildi. Andoza navga nisbatan 16 ta namunada 0,8 ggacha yuqori ekanligi aniqlandi (7-rasm).

Olib borilgan tadqiqot natijalarida qattiq bugʻdoyning xalqaro 42nd va 43rd IDON koʻchatzorlarining morfologik, mahsuldorlik belgilari boʻyicha andoza “Makuz-3” naviga nisbatan yuqori baholangan nav namunalari tanlab olindi.

Xulosa. Olib borilgan tadqiqotlar natijasida qattiq bugʻdoyning xalqaro 42nd va 43rd IDON koʻchatzorlarining morfologik va mahsuldorlik belgilari “Makuz-3” andoza naviga nisbatan yuqori baholangan namunalari tanlab olindi. 2019-2020-yillarda bahor oylarining salqin va yogʻingarchilik miqdori koʻp boʻlishi natijasida qattiq bugʻdoyning biometrik koʻrsatkichlari yuqori boʻlgan. Xususan, bu davrda bosh boshqoq uzunligi 8,0-8,5 sm, boshqodagi boshqochalar soni 17,6-17,8 dona, boshqodagi don soni 49,2-49,9 dona, don vazni esa 2,3 g boʻlgan. Aksincha, 2021-yilda bahor oylarining nisbatan issiq va yogʻingarchilik miqdori kam boʻlganligi sababli barcha koʻrsatkichlar pastlagan. Bu yilda boshqoq uzunligi 6,8 sm, boshqochalar soni 14,2 dona, don soni 39,8 dona va don vazni 1,8 g ni tashkil etgan. Bu shuni koʻrsatadiki, atrof-muhit omillari, xususan, yogʻingarchilik miqdori va harorat qattiq bugʻdoyning mahsuldorlik belgilariga sezilarli taʼsir koʻrsatadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. <https://www.mdpi.com/2073-4395/10/3/432>. 2019.

2. O.A.Amanov “Respublikaning janubiy mintaqalari sharoitiga mos, serhosil va don sifati yuqori bo‘lgan yumshoq va qattiq bug‘doy navlarini yaratish” mavzusidagi q/x fanlari doktori ilmiy darajasini olish uchun tayyorlagan dissertatsiyasi. Toshkent, 2016. B.5.
3. Khalikulov Dilmuxammad, Gulboev Otabek, Gulbaev Yakhshilik INHERITANCE OF THE QUANTITY OF GRAINS IN FIRST GENERATION DURUM WHEAT HYBRIDS // *Universum: химия и биология*. 2022. №10-3 (100). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/inheritance-of-the-quantity-of-grains-in-first-generation-durum-wheat-hybrids> (дата обращения: 07.10.2025).
4. Bousalhih B. et al. Study of genetic determinism of harvest index in durum wheat (*Triticum durum* Desf) under semi-arid conditions // *African Journal of Biotechnology*. – 2016. – Т. 15. – №. 47. – С. 2671-2677.
5. Bolqiyev Z.T. “Janubiy mintaqalar uchun qattiq bug‘doy (*triticum durum*) ning ertapishar, don hosildorligi va sifati yuqori bo‘lgan navlarini yaratish” //Dissertatsiya. Toshkent-2022. - B.49
6. Amonov O.A., Jabarov F.O., Jo‘rayev D.T., Dilmurodov Sh.D. Qattiq bug‘doy kolleksiya nav va namunalarining mahsuldorlik ko‘rsatkichlarini o‘rganish/ “Seleksiya va urug‘chilik sohasining hozirgi holati va rivojlanish istiqbollari” Respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi materiallari to‘plami - Toshkent, 2014 yil. B. 33-35.